

АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРИ ВА НАҚШИ ОН ДАР ТАТБИҚИ СТРАТЕГИЯИ МИЛЛИИ РУШД

ФАЙЗАЛИЕВ ДИЛДОРБЕК РАХМОНАЛИЕВИЧ
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

МАҲКАМОВА ЧАМАНГУЛ
н.и.и., дотсентӣ Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

***Аннотатсия:** дар мақолаи мазкур муаллифони роҳро ва имкониятҳои расидан ба таъмини амнияти озуқавориро дар мамлакат мавриди таҳлил қарор дода, чунин такид намудаанд, ки имконият ва потенциали мавҷуда дар соҳаи кишоварзӣ дар мамлакат ба мо шароит фароҳам меоварад, ки барои расидан ба ин ҳадафи олӣ аз ҳамаи имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода намуда ҷиҳати расидан ба таъмини амнияти озуқавори дар мамлакат саҳми арзандаи худро гузорем.*

***Калидвожаҳо:** амнияти озуқаворӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ, ҳадафҳои стратегӣ, дастгириҳои давлатӣ, комплекси агросаноатӣ, диверсификатсияи истеҳсолот.*

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЁ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

ФАЙЗАЛИЕВ ДИЛДОРБЕК РАХМОНАЛИЕВИЧ
Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава

МАХКАМОВА ЧАМАНГУЛ
кандидат экономического наук, доцент Бохтарского государственного университета
имени Носира Хусрава

***Аннотация.** В данной статье авторы проанализировали пути и возможности достижения продовольственной безопасности в стране и подчеркнули, что существующие возможности и потенциал в области сельского хозяйства в стране обеспечивают нам условия для достижения этой цели, наивысшие из всех имеющихся возможностей. эффективно использовать его и внести ценный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.*

***Ключевые слова:** продовольственная безопасность, развитие сельского хозяйства, стратегические цели, государственная поддержка, агропромышленный комплекс, диверсификация производства.*

FOOD SECURITY AND ITS ROLE IN THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY

FAYZALIEV DILDORBEK RAKHMONTALIEVICH
Bokhtar State University named after Nosir Khusrav

MAKHKAMOVA CHAMANGUL
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at Bokhtar State University named after
Nosir Khusrav

***Annotation.** In this article, the authors analyzed the ways and opportunities to achieve food security in the country and emphasized that the existing opportunities and potential in the field of agriculture in the country provide us with the conditions to achieve this goal, the highest of all*

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

available opportunities. effectively use it and make a valuable contribution to ensure food security in the country.

Keywords: *ensuring food security, development of the agricultural sector, strategic goals, state support, agro-industrial complex, diversification of production.*

Таъмини ҳифзи амнияти озуқаворӣ вази фаи муъими илтимоию иқтисодӣ буда, ғалли он дар лумбури ағамияти муъим дорад. Самти муъими таъмини ҳифзи амнияти озуқаворӣ ин рушди комплекси агросаноатӣ буда, дар асоси амалӣ намудани натиљаҳои бадастомадаи илмӣ ва технологияи муосир ва баланд бардоштани маъсулнокии замин ва ӯсоилнокии зироатҳои кишоварзӣ ба даст оварда мешавад. Амнияти озуқаворӣ яке аз самтҳои асосии таъмини амнияти иқтисодӣ миллии кишвар дар дарозмуддат, омили ҳифзи давлатдорӣ ва соҳибхитиёрии он, ҷузъи муҳими сиёсати иқтисомоию иқтисодӣ, инчунин шартҳои зарурии татбиқи ҳадафҳои стратегии миллии мебошад. Афзалияти баланд бардоштани сифати зиндагии шаҳрвандони кишвар тавассути кафолати стандартҳои баланди таъминоти зиндагӣ таъмин карда мешавад.

Мафъуми амнияти озуқаворӣ дар таърибаи ғалли ғанӯз дар солҳои 70 – уми асри гузашта, баъд аз буғрони ғалла аз тарафи ФАО (Ташкилоти байналмилалӣ кишоварзӣ ва озуқаворӣ) дохил карда шуд. Яъне аниқтараш ин мафъум дар шаъри Рим (пойтахти Италия), дар конференсияе, ки оид ба муаммоҳои лойдоштаи озуқаворӣ, ки бо ташабуси ФАО баргузор гардид, баъди ба андозаи қариб 3 маротиба болоравии нархҳои ғалли ба ғалла дар солҳои 1972 – 1974 дар таърибаи ғалли истифода шуда, соли 1996 дар конференсия ба ин монанд намҷун мафъуми алоҳида мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.

Аз ин ҷост, ки дар бораи мафъуми консепсияи амнияти озуқаворӣ ақида ва фикрҳои мухталиф вуҷуд доранд. Бояд қайд намуд, ки истилоҳи аз забони англисӣ овардашудаи «food security» намҷун амнияти озуқаворӣ ва ё таъмини озуқаворӣ тарҷума карда мешавад.

Ба ақидаи баъзе аз олимони мафъуми бештар истифодашавандаи амнияти озуқаворӣ чунин мебошад: «амнияти озуқаворӣ ваъи иқтисодии мебошад, ки дар он кафолати таъмини дастрасии озуқаворӣ барои аҳоли дар дилҳои вақт, дар миқдоре, ки барои зиндагии ғалл ва солим зарур аст, муайян карда мешавад»[1,4,6,8].

Фикру андешаҳои пешниҳодшударо таълил намуда ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки таъти мафъуми амнияти озуқаворӣ ба миқдори кофӣ мавҷуд будани ҳӯрокворӣ ва дастрас кардани хонаводаҳо аз он (ҷи аз бозор ва ҷи аз дигар манбаҳо), инчунин ба миқдори зарурӣ истеъмол кардани ҳӯрокворӣ дар назар дошта мешавад. Таъмини амнияти озуқаворӣ бошад дар сатҳи ҷумҳурӣ, пеш аз ғама ба он нигаронида мешавад, ки то кадом дарлае метавонад нақши худро дар таъмини талаботи доимоафзоандаи аҳоли бо маъсулоти озуқа ва пеш аз ғама озуқаи худӣ (ватани) иҷро наояд.

Соҳаи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисоди миллии буда, таъмини ҳадафи стратегии Ҳукумат, яъне амнияти озуқаворӣ мамлакат, асосан ба сатҳи рушди он вобастагии амиқ дорад.

Ҳамин аст, ки баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар лумбури давраи ислоҳоти иқтисодӣ оғоз гардида, аз соли 1992 инҷониб маръилаи ба деҷқонон қисман лӯдо намудани заминҳои минтақаи қўистон ва назди қўи оғоз гардид. Бо фармони Президенти Лумбурии Тоҷикистон аз 9 октябри соли 1995, №342 ва аз 1 декабри соли 1997, №874 75 ғазор гектар замин барои истифода ба хољагидорон лӯдо карда шуд, ки ин амал ба таъминоти аҳоли бо озуқа мусоидати қалон намуд. Бо мақсади истифодаи пурсамар ва оқилонаи захираҳои замин ва об, афзун намудани истеъсоли маъсулоти кишоварзӣ, Фармони Президенти Лумбурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1996, №522 «Дар бораи таълиди корхонаҳо ва ташкилоти кишоварзӣ» қабул гардид ва дар раванди татбиқи он супориши давлатӣ ва нархи маъсулоти кишоварзӣ озод эълон гардид, ки ин ба соҳибхитиёрии хољагидорон барои парвариши маъсулот мусоидат намуд. Қабул гардидани аснодҳои маъмур боиси он гардид, ки як қисми бекори аҳоли ба кор лалб гардида барои ғалли маъсалаҳои

шугли аъолӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар такони чидди бахшад.

Ислоҳоти гузаронидашуда дар соҳаи кишоварзӣ, ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) озодии интихоби истеҳсол ва фурӯши зироатҳои кишоварзиро дод. Дар бисёр ҷойҳо амалӣ намудани гузаронидани кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, инчунин ҳалли масъалаи қарзи хоҷагиҳои пахтакор иқтисодӣ соҳаро хеле афзун намуд. Гузариш ба шакли нави муносибатҳои иқтисодӣ ва ташкил намудани шаклҳои нави хоҷагидорӣ, хусусигардонии амвол ба тағйироти кулӣ дар соҳаи кишоварзӣ оварда расонид [2.8,10].

Рушди соҳаи кишоварзӣ барои таъмини босубот ва мутаносиби аҳолии кишвар бо маводди хӯрокаи тавассути афзоиши мунтазам ва устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, баланд бардоштани сатҳи даромаднокии ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳоли, инчунин ҳифзи захираҳои табиӣ мусоидат менамояд. Ба хоҷагиҳои деҳқонӣ додани озодии парвариши зироати кишоварзӣ иқтисодӣ соҳаро хеле афзун намуд. Мутобиқи маълумоти омӯрӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ғалладонагиҳо, пахта, картошка, сабзавот, полезиҳо, мевачот, афзоиши саршумори чорво ва паранда дар солҳои охир мутаносибан хеле боло рафт. Солҳои охир, бо вучуди таъсири манфии омилҳои берунӣ, пайи ҳам омадани хушксолӣ ва маҳдудсозии содироти озуқаворӣ аз ҷониби кишварҳои ҷаҳон, маҳз бо заҳмати шабонарӯзии кишоварзони мамлакат амнияти озуқаворӣ ва фаровонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ таъмин карда шуд. Аз ҷумла соли 2022 истеҳсоли ғалладонагиҳо ба 1 миллиону 600 ҳазор тонна, картошка ба 1 миллион тонна ва меваҳои сабзавот ба 3 миллиону 200 ҳазор тонна расонида шуд. Дар натиҷа тайи панҷ соли охир суръати рушди солҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7 фоиз нигоҳ дошта шуда, 1,4 баробар афзоиш ёфт. Истеҳсоли гӯшти паранда дар ин давра 8 баробар зиёд шуда, ҳаҷми воридоти он 11 баробар кам гардид. Дар панҷ соли охир ҷиҳати расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ дар мамлакат ҳолати мелиоративии 50 ҳазор гектар замин беҳтар гардонид шуда, 13 ҳазор гектар замини нав аз худ ва 23 ҳазор гектар замини аз гардиши кишоварзӣ берунмонда ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуд. Дар доираи супоришҳои додашуда таҷрибаи кишоварзони мамлакат вобаста ба маданияти заминдорӣ, бахусус, дар кишти такрорӣ ва гирифтани ҳосили иловагӣ беҳтар гардида, майдони кишти заминҳои такрорӣ дар панҷ соли охир аз 90 ҳазор гектар ба 213 ҳазор гектар расонида шуд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатиашон ба ин масъала тавачҷуҳи маҳсус зоҳир намуда, таъкид карданд, ки “имрӯзҳо зиёда аз 90 фоизи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба бахши хусусӣ рост меояд. Ин нишондиҳанда аз саҳми бузурги кишоварзони мамлакат дар раванди расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ – ҳифзи амнияти озуқаворӣ кишвар, маҳсусан, дар шароити ноустуворӣ солҳои охир яъне пайиҳам омадани хушксоливу камобӣ ва нооромии ҷаҳони имрӯз гувоҳӣ медиҳад” [3.10,12].

Таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои афзалиятнокии стратегӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Ин ҳадафи стратегӣ аз як тараф ба ҳифзи амнияти озуқаворӣ мусоидат намояд, аз ҷониби дигар боис мегардад, ки аҳоли ба ғизои хушсифат дастрасӣ пайдо намоянд. Аз ин рӯ, баҳри расидан ба ин ҳадаф, ки барои беҳтаршавии зиндагии сокинони кишвар мусоидат мекунад, аз ҷониби Ҳукумати кишвар тадбирҳои зиёде андешида мешавад. Зеро амнияти озуқаворӣ – вазъи иқтисодии давлат мебошад, ки аз ҳисоби истеҳсолоти дохилӣ беҳатарии озуқаворӣ кишвар таъмин мегардад. Ҳамчунин дастбӯии воқеӣ, ки барои ҳаёти солиму фаъол ва рушди демографии ҳамаи аҳоли зарур аст, таъмин менамояд. Бинобар ин, ҳифзи амнияти озуқаворӣ тавассути рушди соҳаи кишоварзӣ амалӣ карда мешавад. Ба ибораи дигар, пешрафти истеҳсолоти кишоварзӣ омили муҳимтарини таъмини амнияти озуқаворӣ кишвар муайян шудааст. Яъне пешрафти соҳаи кишоварзӣ дар ҳифзи амнияти озуқаворӣ кишвар, рушди содирот ва таъмини саноати коркард бо ашёи хом нақши арзишманд мегузорад.

Тавре, ки маълум аст, баъд аз бадастовардани истиқлолияти давлати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастури супоришҳои бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бист соли охир 138 ҳазор гектар замин, аз ҷумла 52 ҳазор гектар аз ҳисоби заминҳои обӣ ба 1 миллиону 400 ҳазор оила барои бунёди манзили истиқоматӣ ҳудо карда шуд. Ҳоло он, ки дар 70 соли Иттиҳоди Шӯравӣ танҳо барои бунёди манзили истиқоматӣ ҳамагӣ ба 530 ҳазор оила 77 ҳазор гектар замин ҳудо шуда буд. Барои беҳтар намудани неқӯаҳволии мардум истифодаи самараноки обу замин, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида ва аз худкунии заминҳои нав, баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва рушди соҳаи тухмипарварӣ, зиёд кардани масоҳати гармхонаҳои доимамалкунанда ва шумораи сардхонаҳо барои нигоҳдории меваю сабзавот оид ба беҳтар намудани таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ ва афзун намудани ҳаҷми содироти маҳсулот амри хеле зарурӣ аст[4.106,108].

Бинобар ин, интиҳоби дурусти зироат ва истифода аз технологияи нави муосир ҷиҳати истифодаи сарфакоронаи коркарду парвариши онҳо ба манфиати кор аст. Тадқиқотҳои илмӣ исбот намудааст, ки инсоният 40 дарсади талаботи организми ҳудро аз ҳисоби сафедаҳо ва 50 дарсади онро аз карбогидратҳо ба воситаи маҳсулоти ғаллагӣ таъмин карда метавонад. Баҳри таъмини аҳолии бо озӯкаи хушсифату аз ҷиҳати экологӣ тоза тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, бо ин мақсад «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амнияти озӯқаворӣ» ва «Барномаи таъмини амнияти озӯқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019 – 2024» қабул гардидаанд. Ин иқдом барои амалӣ ва муайян кардани самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ, вобаста ба таъмини амнияти иқтисодӣ, ки ҷузъи ҷудонашавандаи амнияти миллий ба ҳисоб меравад, бо меъёрҳои байналмилалӣ ва дохилӣ рағбон гардидааст.

Тавре, ки маълум аст, таъмини амнияти озӯқаворӣ дар кишвар танҳо дар сурате амалӣ карда мешавад, ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳарчи бештар афзоиш дода, аз маводи ғизоии воридотӣ вобастаги камтар карда шавад. Имрӯзҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озӯқаворӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои афзалиятноки стратегӣ ба ҳисоб рафта, дар ин бобат баҳри расидан ба мақсадҳои, ки ба беҳтаршавии зиндагии сокинони кишвар мусоидат мекунад, тадбирҳои зиёд андешида мешаванд[5.74,76]. Дар ин давра барои расидан ба ин мақсад санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла даҳҳо барномаҳои давлатӣ қабулу амалӣ гардида, истодаанд, ки ба беҳтаршавии сатҳи зиндагии мардум дар кишвар мусоидати калон менамояд. Таъмини амнияти озӯқаворӣ дар баробари таъмини амнияти энергетикӣ баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва саноъатикунонии босуръати мамлакат яке аз афзалиятноке мебошад, ки Ҷукумати Љумъурии Тоҷикистон ҷиҳати расидан ба ин ҳадафҳои сатҳи олӣ аз ҳамаи имконияту сарчашмаҳо самаранок истифода менамояд. Бо дарназардошти ин омилҳо, Ҷукумати Љумъурии Тоҷикистон тамоми кӯшишҳои ба харҷ медиҳад, ки амнияти озӯқаворӣ кишварро дар доираи ҳадафҳои асосии Стратегияи миллии рушд ва Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ таъмин намояд. Тибқи маълумотҳои омӯрӣ, дар тамоми сайёраи замин зиёда аз 854 млн нафар одамон аз гуруснагӣ ва камбуди ғизо ранҷ мебаранд, ки бартараф намудани ин мушкилӣ кӯшиш ва заҳматҳои зиёдеро аз ҷониби ташкилотҳои ғирасони байналмилалӣ талаб мекунад[6.56,58].

Ба андешаи мутахассисон, амнияти озӯқаворӣ дар ҳолате таъмин мегардад, ки миқдори истеҳсоли маҳсулоти хӯроқворӣ дар дохили давлат ба талаботи мардум ҷавобгӯ буда, 20 фоизи он барои захира басанда бошад. Дар ҳолати нарасидани маҳсулоти дохилӣ давлат ё аҳолии қудрати харидорӣ ин намуди маҳсулоти хӯроқвориро бояд аз дигар кишвар дошта бошад. Имрӯз проблемаи амнияти озӯқаворӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ хеле шадид ва ҳатто фалокатбор шуда аст. Омилҳои рӯ ба рӯ гардидани инсоният ба мушкилоти норасоии ғизо солиро таҳлилгарон дар афзоиши аҳолии сайёра, тақсимоли аҳолии ва шароити ҷуғрофӣ, инкишофи савдо ва нақлиёт, қафомонии мамлакатҳои тараққиёбанда, вазъияти сиёсии ҷаҳон ва ғайра медонанд. Роҳҳои ҳалли ин мушкилиро олимон дар пешрафти истеҳсолоти кишоварзӣ медонанд. Бояд тазаққур дод, ки соҳаи

кишоварзӣ бахши пешбарандаи иқтисодиёти Тоҷикистон ба шумор рафта, дар солҳои охир новобаста аз таъсири офатҳои табиӣ ва омилҳои бӯҳронӣ дар сатҳи зарурии устувор қарор дошта, ба ҳисоби миёна 25 – 26 % маълуми маҳсулоти дохилиро таъмин менамояд. Бо вуҷуди Ҳамаи ин то ҳол масъалаҳои муҳими сиёсати аграрӣ, аз ҷумла номуайянии шакли рушди минбаъдаи соҳаи кишоварзӣ, ки дар бахши иқтисодӣ асосӣ ҳисобида мешаванд, баррасӣ нашудаанд. Бинобар он бо мақсади баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли кишоварзӣ ва амалигардонии Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2009, №663 «Дар бораи чораҳои иловагии дастгирии бахши кишоварзӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон боз як қарори дигарро аз 2 июли соли 2009, №406 «Дар бораи таъини Барномаи ислоҳоти бахши кишоварзӣ» қабул намуд. Дар иртибот ба гуфтаҳои боло, бамаврид аст аз тадбирандешҳои мақомоти олии намояндагӣ ва қонунгузори мамлакат баҳри расидан ба ҳадафи мавриди назар низ ёдовар шавем, ки дар шароити кунунӣ таваччуҳ ба масоили мусоидаткунанда барои таъмини амнияти озуқаворӣ тамоҷули афзоиширо қасб кардааст[7.74,76].

Доир ба ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти соҳа дар мамлакат қорҳои зиёд амалӣ шуданд. Аз ҷумла, фазои мукаммали ҳуқуқии соҳа андоз, об, замин, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷаҳои деҳқонӣ (фермерӣ)», «Дар бораи хоҷагии ёрирасони шахсӣ», «Дар бораи байторӣ», «Дар бораи кооперативҳо», «Дар бораи зотпарварӣ», «Дар бораи моҳипарварӣ, моҳигирӣ ва ҳифзи захираҳои моҳӣ», «Дар бораи ғалла ва маҳсулоти қорқарди он», «Дар бораи карантин ва муҳофизати растаниҳо», «Дар бораи занбӯриасалпарварӣ», «Дар бораи чарогоҳ», «Дар бораи ассотсиатсияи истифодабарандагони об», «Дар бораи парандапарварӣ», «Дар бораи амнияти озуқаворӣ», «Дар бораи беҳатарии маҳсулоти ҳӯроқворӣ» мавриди амал қарор доранд, ки ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ дар мамлакат нақши муассир дорад. Тибқи маълумоти оморӣ масоҳати умумии заминҳои оби ҷумҳурӣ 762,2 ҳазор гектарро ташкил медиҳад, ки 63 фоизи аҳолии мамлакат дар ин соҳа фаъолият намуда, тибқи Консепсияи ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳои оби дар ҷумҳурӣ имконият мавҷуд аст, ки масоҳати заминҳои обиро то ба 1,6 млн. гектар расонем. Маълумоти мавҷуда аз он шаҳодат медиҳад, ки ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 176 975 хоҷагии қалон, миёна ва хурд машғул буда, дар робита ба ин месазад аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки 5 марти соли 2007 ва дар таҳрири нав 31 декабри соли 2008 қабул гардида, ёдовар шавем. Дар он се роҳи дастгирии давлатии комплекси агросаноатӣ, ҷудо намудани субсидия (кумаки молиявӣ) аз ҳисоби буҷети давлатӣ, ҷалби сармояҳои хориҷӣ ва грантҳо барои рушди соҳаҳои комплекси агросаноатӣ муқаррар гардидааст, ки ба рушди ин соҳа дар мамлакат мусоидати қалон намуда дар таъмини амнияти озуқаворӣ кишвар нақши муассир мегузорад[8.184,185].

Хулоса: ба андешаи мо баҳри расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ — таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар тамоми имконият, аз ҷумла, замин, об, заминаи мукаммали қонунгузорӣ ва муҳимтар аз ҳама, мардуми заҳматдӯст ва кишоварзони асилу соҳибтаҷриба дорем. Тавре, ки маълум аст, таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои афзалиятноки стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, баҳри расидан ба ин аҳдоф ва ба беҳтаршавии зиндагии сокинони кишвар мусоидат мекунанд, тадбирҳои зиёде андешида мешавад. Ҳамон тавре ки Пешвои миллат таъкид карданд: «Мо бояд аз ҳарвақта бештар қор қунем, рӯзии худ ва аҳли хонадонамонро бо меҳнати ҳалол муҳайё намоем ва дар ҳифзи амнияти озуқаворӣ кишвар саҳми муносиб гузорем».

АДАБИЁТҲО

1. Исайнова М., Ҳ. Љанбаъои минтақавии таъмини амнияти озуқаворӣ (дар мисоли ноъбияъои тобеи Љумъурӣ). Душанбе, 2022.
2. Барномаи ислоҳоти кишоварзии Љумъурии Тоҷикистон барои солҳои 2012 – 2020. – 8 – 10 с.
3. Паёми Асосгузори Сулҳу Ваъдати Милли Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, аз 23 декабри соли 2022.
4. Наимов Б.Қ. Таъмини амнияти озуқаворӣ – омили муҳими рушди иқтисоди миллӣ. [Матн] / Наимов Б.Қ. // Международниый исследовательский центр “Endless Light in Science» ALMATA. KAZAKHSTAN 25 JUNE 2023. – 106 – 110 с.
5. Наимов Б.Қ. Рушди соҳаи боғпарварӣ - омили муҳим дар таъмини амнияти озуқаворӣ кишвар. Маҷалаи “Кишоварз” – и ДАТ ба номи Ш. Шохтемур. №2 2021. – 74 – 78 с.
6. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе, 2016. – 104 с.
7. Раҳматзода, С. Роль налогообложения в промышленной индустриализации / С. Раҳматзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально – экономических и общественных наук. – 2022. – № 8. – С. 74 – 80. – EDN DSVWBT.
8. Асроров З.У. Механизмҳои ташкилӣ – иқтисодии таъмини амнияти озуқаворӣ. Душанбе, 2015. – 219 с.